

STUDY OF GENDER CHARACTERISTICS OF MEMORY IN PSYCHOLOGY

Sharipova Durdona G'anisher qizi

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti Psixologiya (faoliyat turlari bo'yich)

1-kurs magistranti

durdona.sharipova29@gmail.com

Annotation: In this article, the author studied the theories of scientists on the gender characteristics of memory in psychology and presented his attitude to them. In addition, theories of memory, types of memory, memory processes are highlighted. There are studies on the effectiveness of women's memory in the types of memory: verbal logic, spatial, emotional, figurative memory.

Key words: gender difference, associative theory, neurophysiological theory, biogenetic theory, logical memory, operative memory, emotional memory, figurative memory, involuntary memory, figurative memory.

PSIXOLOGIYADA XOTIRANING GENDER XUSUSIYATLARINING O'RGANILISHI

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif psixologiyada xotiraning gender xususiyatlari bo'yicha olimlar nazaryalarini o'rganib chiqqan va ularga munosabati keltirilgan. Bundan tashqari xotira nazaryalari, xotira turlari, xotira jarayonlari ta'kidlab o'tilgan. Xotira turlari bo'lmish so'z mantiq, fazoviy, emotsional, obrazli xotira turlarida ayollar xotira samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: gender tofovut, assosiativ nazarya, neyrofiziologik nazarya, biogenetic nazarya, so'z mantiq xotira, opertiv xotira, emotsional xotira, obrazli xotira, ixtiyoriy ixtiyorsiz xotira, obrazli xotira.

Bugungi kunda respublikamizda gender tenglik tushunchasiga katta e'tibor berilmoqda, har bir soha borki ayollar va erkaklar huquqlari, ijtimoiy psixologik xolatlarida ham gender tenglikni ta'minlashga tadqiq, tadbiq qilishga harakat qilinmoqda, hattoki ilmiy soha bo'lmish psixologiyada ham qadimgi davrdan boshlab to bugungi kunda ham yevropa va osiyo tadqiqotlarda ham gender tenglik, gender xususiyatni aniqlash borasida ishlar olib borilganini ko'rishimiz mumkin, masalan xotira borasida ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib ularga misol tariqasida operativ xotira, so'z-mantiq xotira, obrazli xotirad, xotira modellari tadqiqotlarni aytib o'tishimiz mumkin, avvalo psixologiya fan sohasida xotira nima, u bugungi kunimizda

qanday ahamiyatga egaligi, xotira kognitiv fanning kichik obykti sifatida olimlar nazaryalari va ilmiy tadqiqotlariga to'xtalib o'tmog'imiz joizdir.

Xotira bu shaxsning kundalik turmush tarzi, hayot tajribasidan kelib chiqqan xolda o'z tajribasida saqlangan ma'lumotlarni o'rganish, tadqiq, tahlil etishdir.

Xotiraning esda olib qolish, esda saqlash va qayta esga tushirish, unutilish bu albattaki xotira jarayonlari hisoblanadi. Barcha psixologik tushunchalar ichida xotira antik davrdan to hozirgi kungacha uzoq yo'lni bosib o'tgan. Xotira mifologiya va diniy ta'limotda muhokama qilingan va zamonaviy psixologiya va psixologiya olimlari tomonidan tadqiq qilingan. Xotira qanday ishlashini kuzatishimiz orqali xotira jarayonlari va xotira modellarini yaratamiz va zamonaviy psixologiyada halihamon tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Biz xotira jarayoni bo'lmish esda saqlashga to'xtaladigan bolsak xotira turi bo'lmish operativ xotira, qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotiraga urg'u berishimiz o'rinlidir, chunki ular inson kundalik hayotidagi voqea tajribalarni qancha muddat saqlab turishiga ko'ra farqalanadi.

Shu bilan birga dunyo miqyosida xotira borasida ko'plab nazaryalar ilgari surilgan bo'lib ularga quydagilari kiradi:

- ❖ Psixologik nazaryalar
- ❖ Neyrofiziologik nazaryalar
- ❖ Bioximik nazaryalardir.

Yuqorida keltirilgan bu uchala nazaryalar ichida eng birinchi paydo bo'lgani psixologik yo'nalishdagi nazaryalardi. Bu nazariyada xotira jarayonlariga urg'u beriladi va shaxsning (subyektning) faolligiga e'tibor qaratiladi. Subyekt faolligi o'ziga qanday darajada urg'u berilishiga ko'ra klassifikatsiya qilinadi. Shunday yo'nalishlardan biriga assosiativ nazariyalar kiradi.

Assosiativ nazariyaning asosiy tushunchasi assosiativ tushunchasidir. Assosiativ - aloqa bog'lanish degan ma'noni bildiradi va hamma psixik hodisalarni tushuntiruvchi universal mexanizm sifatida qaraladi. Ularning fikricha, agar ma'lum psixik hodisalar inson ongida ayni bir vaqtning o'zida bir-biridan ketma-ket hosil bo'lgan bo'lsa, ular o'rtasida assosiativ aloqa hosil bo'ladi. Agar shu assosiativ aloqaning biron-bir elementi qayta ta'sir qilsa yoki qayta nomoyon bo'lsa, ongimizda assosiativ aloqaning barcha elementlarini qayta tiklashga olib keladi.

Shunday qilib, assosianizm ikkita ta'surot o'rtasidagi aloqa bog'lanishning zaruriy va yetarli asosi - bu ta'sirlarning inson ongida ayni bir vaqtning o'zida nomoyon bo'lishi deb hisoblaydi.

Assosianistlar quyidagi assosiativ hosil bo'lishning asosiy sharoitlarni ko'rsatadilar.

A) tegishli obyektning zamon va makon izchilligi;

B) obyektning bir-biriga o'xshashligi, obyektning bir-biridan farqi, qarama-qarshiligi.

Shu sharoitlarga mos ravishda uch turli assosiatsiya ajratilgan:

- ❖ izchillik assosiatsiyasi;
- ❖ o'xshashlik assosiatsiyasi;
- ❖ kontrastlik assosiatsiyasi;

Ammo bir xil sharoitda doimo bir xil assosiatsiyalar zanjiri hosil bo'lmaydi. U holda turli kishilar bir xil sharoitda bir xil narsalarni eslab qolgan bo'lar edilar. Haqiqatda esa aloqalar tanlangan suratda hosil bo'ladi.²⁹

Assosiatsiya avvalo bog'lab o'xshalik, qiyoslash, zidlab asosida o'rganishdir. Izchillik assosiatsiyasi bu voqealarni, tajribalarni voqealar ketma ketligi, zanjir tarzida yodda saqlab qolishi, o'xshashlik assosiatsiyasi bu sifatiga, rangiga, og'irligiga, qandaydir bir ajralib turadigan xususiyatiga ko'ra bog'lashdir va uchinchi assosiatsiya bo'lmish kontrastlik assosiatsiyasi bu zidlab, qarama qarshi xususiyatlarni belgilab eslab qolish hisoblanadi.

Xotira jarayonlari bo'lmish esda olib qolish, esga tushurish, unutish xotiraning xar hil turlarga ajratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bunda xotiraning ayrim turlari uchta asosiy mezunga muvofiq bo'linadi:

- ❖ faoliyatda ko'proq sezilib turadigan psixik faollikning xususiyatiga qarab xotira: emotsional, obrazli, va so'z mantiq xotira;
- ❖ faoliyatning maqsadiga ko'ra: ixtoyoriy va ixtiyorsiz xotira;
- ❖ materialni qancha vaqt esda olib qolish va esda saqlash muddatiga ko'ra: qisqa muddatli, uzoq muddatli va operativ xotira;³⁰

Faoliyatning xar hil turlarida psixik faollikning turli xil ko'rinishlari: xarakat, emotsional, sensor, aqliy ko'rinishlari ustunlik qiladi. Faollikning ushbu ko'rinishlaridan xar biri tegishli harakatlarida, tuyg'ularida, obrazlarida, o'y-fikrlarida o'z ifodasini topadi. Xotiraning ularga xizmat qiluvchi o'ziga xos turlariga psixologiyada tegishli nomlar: xarakat, emotsional, obrazli va so'z-mantiqli xotira nomlari berilganligidir.³¹

Bu xotira turlari bizning kundalik hayotimizdagi faoliyat jarayonlarimizda har birining ishtirokini ko'rishimiz mumkin. Emotsional xotira bu his tuyg'ularimizga asoslangan xotira, so'z-mantiq xotira- so'zlarni mantiqqa bog'lab assosiativ tarzda bog'lab o'rganishimizga asoslangan xotiradir.

Har qanday xotira turi axborotni saqlash uchun o'ziga xos mehanizmlardan foydalanadi. Biroq, ularning barchasining zamirida takrorlash tamoyili yotadi. Masalan qisqa muddatli xotira echo mehanizimidan foydalanadi. Saqlangan ma'lumotlar bo'sh xonada aks-sado kabi saqlanadi. Uzoq-muddatli xotirada axborot nafaqat har doim

²⁹ Gamezo m. V., domashenko i. A. Atlas po psixologii. - m.,1986 150-c

³⁰ Umumiy psixologiya: Pedagogika institute talabalari uchun darslik (A.V.Petrovskiy, A.V.Brushlenskiy, V.P.Zinchenko) A.V.Petrovskiy tahriri ostida 3-nashr. _ T.:O'qituvchi, 1992_327-bet.

³¹ Umumiy psixologiya: Pedagogika institute talabalari uchun darslik (A.V.Petrovskiy, A.V.Brushlenskiy, V.P.Zinchenko) A.V.Petrovskiy tahriri ostida 3-nashr. _ T.:O'qituvchi, 1992_328-bet.

takrorlanadi, balki joriy faoliyat ehtiyojlariga mos ravishda o'zgaradi. Bohqacha qilib aytganda u xotirada qayta ishlanadi.

Xotiradagi gender farqlarga to'xtaladigan bo'lsak psixologiyada eng yaxshi o'rganilgan deya olishimiz mumkin. Gender farqlar bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarda xotira birinchi asosiy jarayon sifatida-turli materiallar (raqamlar, narsalar, so'zlar, yuzlar, ijtimoiy vaziyatlar) bilan laboratoriya tajribalarida, ikkinchidan, axborotni tashkil qilish usuli, unga qiziqish sifatida o'rganilgan, subyektlar tomonidan yodlash uchun qanday ma'lumotlar tanlanadi(o'zlari yoki boshqalar haqida) va uchinchidan, subyektning umumiy xususiyatlari tarkibiy o'zgaruvchi sifatida tadqiq qilingandir.³²

Xotiraning har bir turi bo'yicha turli psixologiya olimlari gender tadqiqotlarini o'tkazgan bo'lib biz quyidagi gender tadqiqot turlarini guvohi bo'lishimiz mumkin.

- ❖ Og'zaki xotira bo'yicha;
- ❖ Belgilar bo'yicha;
- ❖ Obyektlarni xotirasi va fazoviy joylashuvi bo'yicha;
- ❖ Majoziy xotira
- ❖ Qisqa muddatli xotira
- ❖ Uzoq muddatli xotira
- ❖ Ijtimoiy xotira

N.M.Gnedova va S.M.Elinovalar qarama-qarshi jinsdagi bolaning ishtirokidagi o'quv materialini bir jinsdagi bolaning ishtirokiga qaraganda yaxshiroq natijaga olib kelishini isbotlab beradi. Ya.I.Petrova 18-26 yoshli erkaklarda xotira rivojlanishi ayollarnikiga qaraganda yuqori ekanligini, 27-33 va 41-46 yoshda ayollar erkaklanikidan oldinda turishini aniqladi.

Ya'ni bu izlanishdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki xotiraning unumdorligi, xotira jarayonlari ishlash funksiyalarining o'zini aks ettirishi jinsga ko'ra turli yosh davrlarida turlicha aks etadi, doimo erkaklarda yoki doimo ayollarda xotira yuqori unumdorlikka erishadi degan turg'un qarash yo'qligini isbotlaydi.

Bundan tashqari E.Makkobi va K. Jaklin og'zaki(verbal) xotirani o'rganish borasida tadqiqotlar olib boradi bunda 2,5yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan erkak va ayollarni qamrab oladi, tadqiqotida har bir yosh guruhida ayollar va erkaklarda tafovutlar aniqlanmaydi, u o'z tadqiqotlarida ayollar taqdim etilgan materialni vizual va eshitish orqali yaxshiroq eslab qoladi bu o'z navbatida so'zlar jummlalar, butun hikoyalarga tegishli bo'lib (semantic xotira ayollarda yuqori degan xulosaga keladi) ismlarni eslab qolish va og'zaki birikmalarning boyligida ustunlikka ega, ayollar so'z bo'yiligi ya'ni xotira turini ham keltirib o'tadi, xotira turi bo'yicha tadqiq qilinadigan bolsa ayollar semantik xotirada erkaklarga qaraganda yuqoriligini asoslab bergan. Bundan tashqari og'zaki ma'lumotlar ayollarda ham erkaklarda ham yuqori darajada

³² <https://studfile.net/preview/5023366/page:27/>

o'zlashtirilishi mumkin, lekin bu samarali darajada o'zlashtirishda nutq qobilyati muhim ro'l o'ynaydi ekan.

Belgilar bo'yicha xotira tafovutlari uch yoshdan sakson uch yoshgacha bo'lganlar o'rtasida o'tkazilgan bo'lib, bunda belgilar bo'yicha o'rganilganda hech qanday xotira tafovuti aniqlanmaydi. Bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki gender vakillarida belgilar bo'yicha xotira tafovuti bir xil darajada pastligi bilan talqin qilinadi ekan.

Obyektlar xotirasi va ularning fazoviy joylashuvi bo'yicha xotira A.I.Sergeeva tomonidan o'rganilganida 3 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan davrda gender tafovut kuzatilmaydi, lekin Makkobi va Jaklin erkaklar ayollarga qaraganda yuqori xotiraga ega, fazoviy qobilyatlar bo'yicha xotira erkaklarda 9 yoshdan ya'ni ayollarga qaraganda ertaroq rivojlana boshlaganligi sababli bu xotira turi erkaklarda yuqori degan fikrni ilgari suradi. Bundan tashqari I.A.Sergeeva o'z izlanishlarida kata maktab yoshidagi bolalarda eshitish-nutq xotirasi hajmida ham tafovutlar yoq degan xulosaga keladi. Biz bilamizni emotsionallik, emotsional xotira doimo ayollarda yuqori natijani ko'rsatib kelgan, o'z xo'tiralarini adabiy bo'yoqlar bilan emotsional tarzda ayollar ifodalab berganlar, xuddi shuningdek Yu.L.Xanin ayollarning emotsional xotirasi erkaklarnikiga qaraganda yuqoriligini G'avvos ayollar guruhi va g'avvos erkaklar guruhida o'tkazgan tadqiqotida keltirib o'tadi. Makkobi va Jaklin qisqa muddatli xotira (tarixiy sanalarni, raqamlarni, binolarning joylashuvini yoshlash, eslab qolish jihatidan yosh bolalar, kattalarda ham jins tafovutlari topilmaydi.

Raqamlar, tarixiy sanalar, faktlardan lirik chekinish qilgan xolda G.Gaymans o'z tadqiqotlarida ayollar xotirasi doimo yuqoriligini aynan ayollar qiziqishini uyg'otadigan narsaga bog'laydi, ya'ni ayollar o'zlarini qiziqtirgan, ularda doimo qiziqgan narsasiga inchiq intilish beradigan narsalarda ayollar xotirasi yuqoriligini ta'kidlagan.

Uzoq muddatli xotirani o'rganishda R.S.Morgunova, V.V.Volkov jins tafovutlariga emas ularning yosh xususiyatlariga to'xtaladi, 18-20 yoshlarda ikkala jins vakillarida ham har bir jabhada xotira yuqoriligini ta'kidlaydilar.

Shunday qilib xulosa qilib aytishimiz mumkinki xotira jarayonlari, xotira mexanizmlari, xotira nazaryalarida turli guruh olimlarining qarama qarshi nazaryalari o'rganildi. Xotira borasida gender tafovutiga to'xtaladigan bo'lsak olimlar bu borada ikki guruhga bo'linganini ko'rishimiz mumkin ekan, Birinchi guruh olimlarimiz xotira unumdorligi bu albatta jins xususiyatiga bog'liq degan nazaryani ilgari sursalar, ikkinchi guruh olimlarimiz xotira borasida jins tafovutlari

mavjud emas, xotira unumdorligi yoshga bog'liq ya'ni turli yosh davrlarida ayol va erkaklarda o'zgarib turadi degan nazaryani olg'a suradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1 Gamezo m. V., domashenko i. A. Atlas po psixologii. - m.,1986 350-c
- 2.Umumiy psixologiya: Pedagogika institute talabalari uchun darslik (A.V.Petrovskiy, A.V.Brushlenskiy, V.P.Zinchenko) A.V.Petrovskiy tahriri ostida 3-nashr. _ T.:O'qituvchi, 1992_500-bet.
3. www.studfile.uz